

O'ZBEK TILINING BUGUNGI KUNDAGI O'RNI

Abdixamitova Shaxzoda Farhad qizi¹, Fozilova Dilnoza Xoshimjon qizi²

¹Fan va texnologiyalar universiteti Xorijiy til va adabiyoti fakulteti 12/24- guruh talabasi, ²Fan va texnologiyalar universiteti Tillar kafedirasi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15371189>

Annotatsiya. O'zbek tilining bugungi kundagi o'rni, jamiyat va xalqaro aloqalardagi mavqeyi haqida yoritiladi. O'zbek tili nafaqat rasmiy davlat tili sifatida, ta'lim, madaniyat, biznes va boshqa shu kabi sohalarda ham muhim vosita sifatida rivojlanib bormoqda. Hujjat yuritish, raqamli texnologiyalar, ommaviy axborot vositalari balki xalqaro aloqalarda o'zbek tilining qo'llanilishi kengayib, uning nufuzini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, maqolada o'zbek tilini yanada rivojlantirish uchun takliflar va uni xalqaro darajaga olib chiqish yo'llari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: madaniyatlara o'zaro munosabat, qonun, integratsiya, zamonaviy terminlar, kompyuter dasturlari, onlayn darsliklar, elektron lug'atlar,

Abstract. The article discusses the current status of the Uzbek language, its role in society, and its position in international relations. Uzbek is not only the official state language but is also developing as an important tool in education, culture, business, and other fields. Its use in official documentation, digital technologies, and not only in mass media but also in international communications is expanding, with measures being taken to enhance its prestige. Additionally, the article explores suggestions for further developing the Uzbek language and ways to elevate it to an international level.

Keywords: intercultural communication, law, integration, modern terminology, computer programs, online textbooks, electronic dictionaries.

Аннотация. В статье рассматривается современное положение узбекского языка, его роль в обществе и место в международных отношениях. Узбекский язык является не только официальным государственным языком, но и развивается как важный инструмент в образовании, культуре, бизнесе и других сферах. Его использование расширяется в сфере документации, цифровых технологий, а также не только в средствах массовой информации, но и в международных коммуникациях. Принимаются меры по повышению его престижа. Кроме того, в статье обсуждаются предложения по дальнейшему развитию узбекского языка и пути его вывода на международный уровень.

Ключевые слова: культурный диалог, закон, интеграция, современные термины, компьютерные программы, онлайн-учебники, электронные словари.

Har bir millatning dunyoda borligini ko'rsatadigan o'yinai hayoti — bu uning milliy tili va adabiyotidir.(Abdulla Avloniy)

O'zbek tili, deganda nafaqat tilni balki uning chuqur tarixi va madaniyatini ham tushunish mumkin. U nafaqat O'zbekistonda, balki boshqa mamlakatlarda ham keng tarqalgan. Rivojlanish davrida dunyo xalqlari o'rtasida o'zaro aloqalar va hamkorlik tobora kuchayib bormoqda. Bu jarayon madaniyatlararo munosabatlarni muhim omilga aylantiradi. Madaniyatlararo munosabat, asosan, tillar orqali amalga oshadi, chunki til – bu nafaqat fikr almashish vositasi, balki milliy madaniyat va merosning asosi hamdir. Shuningdek, til davlat mavqeyini, uning

madaniyatini va so'zlashuvchilar sonini ham ko'rsatadi. Shu nuqtai nazardan, o'zbek tili xalqaro aloqalarda qanday rol o'ynayotgani va uni rivojlantirish uchun qanday imkoniyatlar mavjudligini tahlil qilish muhimdir. Shuni aytish joizki, o'zbek tili turli millatlarni va madaniyatlarni birlashtiruvchi ko'prik vazifasini bajaradi. Misol uchun: ilm-fan, ta'lim, madaniyat, san'at va boshqa sohalarda madaniyatlararo hamkorlikni rivojlantirishga yordam beradi. Shuni qo'shimcha qilish mumkinki, har bir mustaqil davlatning o'z tili bo'lgani kabi, O'zbekiston mustaqillikka erishganidan keyin o'zbek tili davlat tili sifatida e'tirof etildi va uning nufuzi oshishi uchun huquqiy asoslar yaratildi va bu chora-tadbirlar bugungi globallashuv davrida ham tadbir qilinmoqda. 1989-yilda qabul qilingan "Davlat tili to'g'risidagi" qonun orqali, O'zbekiston yana bir marotaba mustaqil bo'lganini ma'lum qildi desak mubolag'a bo'lmaydi. Keyinchalik, o'zbek tilini rivojlantirish uchun yangi dasturlar va loyihalar ishlab chiqildi. O'zbek tilining lug'at boyligi va grammatik imkoniyatlari uni nafaqat milliy, balki xalqaro miqyosda ham dolzarb tilga aylantirish imkonini beradi. Hozirda statistikalar va ochiq manbaalarga qarasa. Tojikistonda, Afg'onistonda, Qozog'istonda, Turkmanistonda, Rossiyada va boshqa shu kabi mamlakatlarda o'zbek tilida so'zlashar ekan.

O'zbek tilini bugungi kundagi o'rni beqiyosdir. Bugungi kunda o'zbek tili davlatlar o'rtasidagi xalqaro aloqalarda, diplomatiya, biznes, savdo aloqalarida muhim vosita sifatida e'tirof etilmoqda. Ayniqsa, O'zbekiston tarixiga nazar tashlasak, Buyuk Ipak yo'li bo'ylab joylashganligi va boy tarixiy merosi mamlakatni ko'plab chet elliklar uchun jozibador qiladi. Shu bois o'zbek tiliga bo'lgan qiziqish ham ortib bormoqda. Globallashuv davrida nafaqat madaniyatlar aro muloqot doirasida balki, ba'zi so'zlarning tilda o'zgartirib bo'lmashligi ham o'zbek tiliga boshqa tillardan kirib kelgan so'zlarning ta'siri sezilarli o'rin egallaydi. Rus, arab va ingliz tillaridan kirgan yangi atamalar o'zbek tilining lug'at boyligini oshirishga yordam bermoqda. Shu bilan birga, bu jarayon tilni saqlab qolish va milliy qadriyatlarni asrashni talab qiladi. Internet va ijtimoiy tarmoqlarda shuni ko'rishimiz mumkinki, o'zbek tilining roli ham sezilarli darajadadir. Bugungi kunda YouTube, TikTok, Instagram va boshqa platformalarida o'zbek tilidagi kontent ko'plab foydalanuvchilar tomonidan kuzatilmoqda, bu esa tilning xalqaro ommalashuviga xizmat qiladi va shuningdek, bunday platformalarda til tanlash tizimi bo'lib unda o'zbek tilini borligini ko'rib kishi hursand bo'ladi. O'zbek tilining xalqaro adabiyot va ilm-fan tillari bilan bog'liqligi ham muhim o'rin egallaydi. Jahon ilmiy va texnologik yutuqlarini o'zbek tilida aks ettirish, tarjimalar qilish va zamonaviy terminlarni ishlab chiqish bu borada muhim qadamdir. Eng muhim narsa bu o'sha tilni o'rganuvchilar soni oshishi va o'sha tilga bo'lgan odamlarning qiziqishidir. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbek tili Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, Shvetsiya, Rossiya, Ukraina, Xitoy, Yaponiya, Janubiy Koreya, Hindiston, Turkiya, Afg'oniston, Ozarbayjon, Tojikiston, Qozog'iston, Turkmaniston, Qirg'iziston kabi davlatlarning 60 dan oshig' universitet va 100 dan ortiq maktablarida o'rganilmoqda ekan. O'zbek tili va adabiyoti bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borayotgan chet ellik olim va tadqiqotchilar soni yil sayin ko'paymoqda. Bu ko'rsatkichlar butun dunyoda o'zbek tiliga bo'lgan qiziqishlarni belgilab beradi. Ona tilimiz — milliy ma'naviyatimizning bitmas-tuganmas bulog'idir.

Bugungi kunda aksaryat yoshlarimiz turli ma'lumotlarni asosan Internet va ijtimoiy tarmoqlardan olmoqda. Binobarin, ona tilimizni jozibali va qiziqarli tarzda taqdim etish uchun, **o'zbek tilining kompyuter dasturlarini, onlayn darsliklarini hamda elektron lug'atlarni yaratish kerak.** Internet imkoniyatlaridan to'liq foydalanib, o'zbek tilini keng targ'ib etish bizning burchimizdir. Bundan tashqari, o'zbek tilining qo'llanish doirasini kengaytirish,

mamlakatimizda yashayotgan turli millatlarga mansub vatandoshlarimizning davlat tilini o'rganishlari uchun tegishli sharoit yaratib berish, yurtimizda va xorijda o'zbek tilini o'rgatadigan o'quv markazlarini ko'paytirish zarur. Shuni takidlash joizki, bugungi kunda tarjimonlik va tarjima nazaryasi kabi yo'nalishlarga bo'lgan talab ko'paymoqda. Buning sababi yoshlarni til o'rganishga bo'lgan qiziqishi va o'zbek tilini dunyoga tanitish desak mubolag'a bo'lmaydi. Tarjimonlik san'ati o'zbek tilining rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Tarjima sohasi orqali o'zbek tilining lug'at boyligi kengayib, zamonaviy ilm-fan, texnologiya, adabiyot va san'atga oid atamalar shakllanmoqda. Bundan tashqari, jahon adabiyoti va ilmiy-texnikaviy bilimlar o'zbek tiliga tarjima qilinishi natijasida til yanada rivojlanmoqda. Tarjimachilik faoliyati orqali o'zbek kitobxonlari dunyoning eng mashhur asarlari bilan tanishish imkoniga ega bo'lmoqda. Nafaqat boshqa tillardan o'zbek tiliga tarjima qilish balki o'zbek tilidagi asarlarni ham boshqa tillarga tarjima qilinishi jahonda teng targ'ib etilmoqda. Jumladan, Alisher Navoiy va Bobur asarlari dunyoning ko'plab tillariga tarjima qilingan, bundan tashqari Isajon Sulton, Tog'ay Murod, O'tkir Hoshimov kabi yozuvchilarning asarlari ham ingliz, fransuz, turk tillariga tarjima qilingan va ular boshqa millat vakillariga kitob shaklida ham yetib brogan. Tarjima qilish haqida gapirar ekanmiz, madaniyat va san'at ham uzviy bog'liqligini tushunib yetamiz. Sababi asarlarni tarjimasini va uning kundalik hayotda aktyor va aktrisalar tomonidan ijro etgan ro'li ko'plab tomoshabinlar ko'rishi natijasida ham tilni, ham madaniyatni, ham ijro etuvchilarning mahoratini bilishi mumkin. Shunisi ma'lumki, bu ijro etilgan va tarjima qilingan spektakllar injitmoiy tarmoqlarga joylansa va u ko'pgina insonlar tomonidan ko'rilsa yani boshqa mamlakat fuqarolari masofadan turib birgina video orqali o'sha mamlakatni va tilini bilib olishi, so'ngra bu tilga qiziqib qolishi ajab emas.

O'zbek tilini yuksak mavqeylarga ko'tarish madaniyat va san'at yo'nalishida ham yaqqol namoyon bo'ladi. Bunga misol tariqasida zamonaviy adabiyot, kino, teatr va musiqa orqali ko'rishimiz mumkin. Ayniqsa, zamonaviy o'zbek kinosi va musiqasi xalqaro festivallarda ishtirok etib, e'tirof etilmoqda. O'zbek teatr san'ati madaniyatning muhim qismlaridan biri bo'lib, milliy tilning saqlanishi va rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. O'zbek tilidagi spektakllar xalqning hayoti, tarixi va qadriyatlarini sanada aks ettiradi. Teatr san'ati o'zbek tilining nafaqat saqlanishi, balki uning ifoda imkoniyatlarini kengaytirishda ham katta rol o'ynaydi. Sahnada jonlangan har bir obraz, dramatik va poetik nutq tilning estetik jihatdan boyib borishiga xizmat qiladi. Bundan ko'rinadiki har bir soha tilni rivojlantirish uchun alohida ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, ona tilimiz — milliy ma'naviyatimizning bitmas-tuganmas bulog'idir. Shunday ekan, unga munosib hurmat va ehtirom ko'rsatish barchamizning nafaqat vazifamiz, balki muqaddas insoniy burchimizdir. Madaniyatlararo muloqot o'zbek tilining rivojlanishi uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Tilni xalqaro miqyosda rivojlantirish uchun sifatli ta'lim, zamonaviy texnologiyalar va targ'ibot ishlarini kuchaytirish zarur. Shu bilan birga, o'zbek tilining boy madaniy merosini asrash va kelajak avlodlarga yetkazish uning yanada jozibador va ahamiyatli bo'lishini ta'minlaydi. O'zbek tilining yangi ilmiy atamalar, terminologiya va xalqaro aloqalarda qo'llanishi bo'yicha izlanishlar davom ettirilishi lozim. Shu bilan birga, tilni keng miqyosda rivojlantirish uchun davlat va jamiyatning birgalikdagi harakati muhimdir. O'zbek tili kelajakda yanada boyib, xalqaro aloqalar va madaniyatlararo muloqotda o'z o'rnini yanada mustahkamlashi uchun barchamiz harakat qilishimiz zarurdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://www.gazeta.uz/oz/2019/10/22/uzbek-language/>
2. <https://turin.uz/uz/6208/>
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Languages_of_Uzbekistan
4. Hozirgi o'zbek tili F.Bobojonov,K.Rajabov,D.Yusufova
5. O'zbek tili tarixi,B.B.Abdushukurov